

**Les fondements conceptuels et théoriques de la méthode des équations
structurelles PLS**
**The conceptual and theoretical foundations of the PLS structural equation
method**

Said Tritah, (Enseignant- Chercheur)

*Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Tétouan
Maroc*

Mohammed Daoud, (Doctorant)

*Université Abdelmalek Essaadi
Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de Tétouan
Maroc*

Adresse de correspondance :

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales de
Tétouan
Route de Martil, Tétouan-Maroc
Université Abdelmalek Essaâdi
Maroc (Tétouan)
Téléphone de l'établissement : (+212) 6 45 09 95 87
Fax de l'établissement : (+212) 5 39 97 98 31
daoudmohammed@gmail.com

Déclaration de divulgation :

Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque
financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.

Citer cet article

Tritah, S., & Daoud, M. (2021). The conceptual and
theoretical foundations of the PLS structural equation method.
International Journal of Accounting, Finance, Auditing,
Management and Economics, 2(1), 378-395.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.4474527>

DOI: 10.5281/zenodo.4474527

Published online: January 29, 2021

Copyright © 2021 – IJAFAME

Les fondements conceptuels et théoriques de la méthode des équations structurelles PLS

The conceptual and theoretical foundations of the PLS structural equation method

Résumé :

Conçues pour combler les limites des méthodes d'analyse statistique de la première génération, les méthodes des équations structurelles PLS (Partial Least Squares) et LISREL (Linear Structural Relationships), sont les fruits d'un long processus de développement mené par des chercheurs de renommée comme Wold, Jöreskog et Sörbom. Ces méthodes ont montré à travers le temps leur grand intérêt. Ainsi le nombre important des articles de recherche publiés dans les différentes disciplines des sciences de gestion témoigne sans aucun doute l'importance capitale de ces méthodes. Le choix de la méthode PLS comme objet de ce travail de recherche trouve sa pleine légitimité essentiellement dans les caractéristiques multiples de cette variante des méthodes des équations structurelles, notamment en ce qui concerne la possibilité de fonctionner même avec des tailles d'échantillon moins réduites et aussi sans restrictions sur la nature des variables latentes ni sur le nombre des indicateurs par chacune de ces variables. Sachant qu'à l'instar de beaucoup de méthodes résultant d'un travail de recherche scientifique, ladite méthode PLS ne manque pas de points de faiblesse dont la connaissance impactera la réussite de son utilisation par les chercheurs scientifiques. Ainsi la mise en évidence des concepts fondamentaux, plus particulièrement la distinction entre le modèle de mesure et le modèle structurel, de même que le protocole de validation de chacun des deux modèles et par la suite le modèle tout entier, tout en discutant les deux cas particuliers relatifs aux variables médiatrices et celles modératrices, constituent les objectifs principaux du présent travail de recherche.

Mots clés : Méthodes Des Equations Structurelles, PLS

Classification JEL: C02

Type de l'article : Article théorique

Abstract :

Designed to overcome the limitations of first-generation statistical analysis methods, the PLS (Partial Least Squares) and LISREL (Linear Structural Relationships) structural equation methods are the result of a long development process led by renowned researchers such as Wold, Jöreskog and Sörbom. These methods have shown their great interest over time. Thus, the large number of research papers published in the various disciplines of management sciences is undoubtedly testimony to the crucial importance of these methods. The choice of the PLS method as the object of this research work finds its full legitimacy essentially in the multiple characteristics of this variant of the structural equation methods, in particular with regard to the possibility of operating even with less reduced sample sizes and also without restrictions on the nature of the latent variables nor on the number of indicators by each of these variables. Knowing that like many methods resulting from scientific research work, the PLS method does not lack weak points, the knowledge of which will impact the success of its use by scientific researchers. Thus, highlighting the fundamental concepts, more particularly the distinction between the measurement model and the structural model, as well as the validation protocol for each of the two models and subsequently the entire model, while discussing the two particular cases relating to the mediating and moderating variables, are the main objectives of this research work.

Keywords : Structural equation methods, PLS

JEL Classification: C02

Paper type: Theoretical Research

1. Introduction

De nos jours le choix d'une approche quantitative dans un travail de recherche scientifique se justifie essentiellement par la tendance à l'échelle internationale vers ce sens, et cela vu trois catégories de considérations, à savoir ; « la présomption de scientificité », « l'économicité » et « l'inférence statistique » (Lacroux, 2010). Ainsi pour la première considération, nous pouvons dire que la quantification est appréciée souvent comme source fondamentale de l'objectivité, alors que c'est le temps qui justifie la deuxième considération, tandis que la troisième considération peut être expliquée grâce à la possibilité de généraliser les résultats obtenus au niveau d'un échantillon à la population mère.

L'approche quantitative se base surtout sur un questionnaire contenant un ensemble d'items qui peuvent être traités grâce à des méthodes statistiques appropriées, et on peut citer à cet égard les échelles de mesure de Likert qui sont dotées d'une réputation très forte. Lorsque les chercheurs arrivent à déterminer les variables manifestes (directement observables) associées à chaque variable latente (indirectement observable), à savoir que chaque variable manifeste est censée être associée à une seule et unique variable latente, ils procèdent à mettre en évidence les relations d'interaction entre ces variables et cela dans l'objectif de mettre en place un modèle théorique explicatif du phénomène étudié, et bien évidemment il est très clair que pour étudier un phénomène en science de gestion, on se trouve souvent avec un nombre très important de variables. Ainsi c'est dans ce contexte que les méthodes des équations structurelles trouvent leur raison d'être. En d'autres termes, les analyses statistiques classiques et malgré leurs apports aux sciences de gestion, présentent un certain nombre de limites. Chose qui peut être expliquée par la nature de ce champ disciplinaire. Par contre les méthodes des équations structurelles dites aussi méthodes de deuxième génération, comme c'est le cas de la méthode PLS qui fait l'objet de ce travail de recherche ne souffre pas de ces limites.

Ainsi dans un objectif de mettre en évidence l'approche de la méthode PLS, notre problématique peut être formulée comme suit : Quels sont les principaux fondements conceptuels et théoriques de la méthode des équations structurelles PLS ?

Pour répondre à cette question, quatre axes seront mis en évidence, à savoir ; une genèse décrivant le contexte d'émergence et de diffusion, les fondements de l'approche de la méthode PLS, le protocole de validation du modèle général et le traitement des variables médiatrices et celles modératrices.

2. Genèse

Les origines des méthodes des équations structurelles qui ne cessent depuis leur apparition de faire couler beaucoup d'encre à travers le monde, remontent aux débuts du XX^{ème} siècle, grâce notamment à deux grands chercheurs : Sewal Green Wright (1918, 1921) qui a développé l'analyse des relations structurelles (path analysis), et aussi grâce à Spearman (1904) qui a développé la conceptualisation de la notion de variable latente (Jakobowicz, 2007).

Les méthodes des équations structurelles à variables latentes sont au nombre de deux, à savoir la méthode PLS (Partial Least Squares) et la méthode LISREL (Linear Structural Relations) (Badaoui & Chettih, 2017). La première a été développée par Wold à la fin des années 1960 et se base sur l'analyse de la variance, tandis que la deuxième a été développée grâce à Jöreskog et Sörbom lors des années 1970 et se base sur l'analyse des covariances, à savoir à titre indicatif que les méthodes sont les fruits de recherche dans les domaines de la psychologie, la sociologie, les statistiques et l'économétrie (Jakobowicz, 2007). Il s'agit d'un ensemble de techniques statistiques qui permettent de traiter les relations entre une ou

plusieurs variables indépendantes et une ou plusieurs variables dépendantes (Ullman & Bentler, 2003). Selon Roussel & al. (2005), les méthodes des équations structurelles permettent:

- L'analyse simultanée des effets linéaires qui sont supposés relier plusieurs variables latentes indépendantes et dépendantes ;
- L'analyse d'effets conjoints sur plusieurs variables dépendantes ;
- Les tests de validité de construits, de fiabilité et de validité interne d'instruments tels que les échelles d'attitudes ...etc.

Les deux méthodes PLS et LISREL ont fait l'objet de plusieurs travaux de recherche comparatifs de la part de plusieurs chercheurs de renommée. Quant aux critères de comparaison, on peut citer entre autres : la taille d'échantillon minimale requise, la nature des variables et la finalité de chacune des deux méthodes.

Ainsi selon la comparaison effectuée par Lacroux (2010) sur la base des travaux de Jöreskog & Wold (1982), Chinn (1995), Haenlein & Kaplan (2004) et Sosik & al. (2009), la méthode PLS se caractérise par la possibilité de fonctionner même en présence de variables non distribuées suivant une loi normale et aussi avec des tailles d'échantillon moins réduites, et cela contrairement à la méthode LISREL dont l'utilisation se limite aux variables normales tout en exigeant des tailles d'échantillons plus importantes. De même, la méthode PLS est plus adaptée aux analyses de nature exploratoire et au test des modèles partiels, alors que la méthode LISREL est plus adaptée aux modèles résultants d'une théorie bien établie.

Par ailleurs l'estimation du modèle de mesure et celle du modèle structurel, est simultanée pour la méthode PLS dans la mesure où les liens entre chaque variable latente et ses propres indicateurs sont dépendants des liens entre les variables latentes, alors que ce n'est pas le cas pour la méthode LISREL. Une autre distinction entre les deux méthodes réside au niveau de la modélisation des construits. En fait la méthode PLS n'exige pas de conditions si le modèle contient à la fois des construits formatifs et réflexifs, alors que la méthode LISREL manquait de cet avantage. D'un autre côté, la méthode PLS demeure valable pour les modèles complexes, vu que le nombre des indicateurs par variable latente peut être élevé, ce qui n'est pas toujours possible pour la méthode LISREL.

En revanche la méthode LISREL est avantageuse en ce qui concerne sa capacité de tester des modèles récursifs et aussi non-récursifs, alors que PLS est limitée au test des modèles récursifs dont la causalité entre les variables latentes est univoque. De même la méthode PLS manquait des indices d'ajustement des modèles (fit indices). Ceux-ci sont d'une importance capitale puisqu'ils permettent pour le cas de la méthode LISREL de juger l'ajustement d'un modèle à part et aussi de comparer entre eux plusieurs modèles alternatifs. Toutefois c'est possible d'évaluer la significativité des coefficients obtenus à travers certains calculs comme le coefficient de détermination (R^2) et les contributions factorielles.

La non-prise en compte des erreurs de mesure constitue elle aussi une limite pour la méthode PLS en comparaison avec la méthode LISREL, ce qui en résulte une exactitude approximative dans l'estimation des paramètres du modèle structurel et par voie de conséquence une taille d'échantillon plus large et aussi un nombre plus important d'indicateurs par variable latente s'imposent pour résoudre ce problème.

Ainsi, l'utilisation de la méthode PLS par les chercheurs en sciences de gestion s'est développée d'une manière très importante. Ce qui reflète son intérêt capital. Et pour bien illustrer l'évolution de l'utilisation de la méthode PLS à travers le temps on peut recourir au tableau ci-dessus qui montre d'une manière claire, une évolution très remarquable de l'utilisation de la méthode des équations structurelles PLS en termes quantitatifs, et cela dans différents champs disciplinaires comme le marketing, le management stratégique, la logistique, ...etc.

Tableau 1 : Les études mentionnant l'utilisation de la méthode des équations structurelle PLS

Discipline	Référence	Période	Nombre des études
Marketing	Hair et al. (2012b)	1981–2010	204
Management stratégique	Hair et al. (2012a)	1981–2010	37
Management des systèmes d'information	Ringle et al. (2012)	1992–2001	65
Management des systèmes d'information	Hair et al. (2017a)	2010–2014	57
Commerce international	Richter et al. (2016)	1990–2013	45
Management des ressources humaines	Ringle et al. (2019)	1985–2014	114
Management des opérations	Peng and Lai (2012)	2000–2011	42
Gestion de la chaîne logistique	Kaufmann and Gaeckler (2015)	2002–2013	75
Comptabilité	Lee et al. (2011)	2005–2011	20
Comptabilité	Nitzl (2016)	1980–2013	37
Tourisme	do Valle and Assaker (2016)	2000–2014	44
Hospitalité	Ali et al. (2018b)	2001–2015	29
Hospitalité et tourisme	Usakli and Kucukergin (2018)	2000–2017	206

Source : Sarstedt & al. (2020)

3. L'approche PLS

▪ Distinction modèle de mesure/ modèle structurelle

Le modèle général des équations structurelles est issu d'une revue de littérature pertinente dont l'objectif est la définition des variables latentes en relation avec le phénomène étudié aussi bien que les relations entre elles, et bien évidemment l'identification des items propres de chacune, et cela sans oublier le sens de causalité entre ces derniers. Ainsi on fait la distinction au sein de chaque modèle général d'équations structurelles entre deux sous-systèmes, à savoir le modèle structurel et le modèle de mesure et cela comme le montre la figure illustrative suivante :

Figure 1 : Distinction modèle de mesure/modèle structurel

Source : Henseler & Sarstedt (2013)

Le modèle structurel dit aussi modèle interne signifie l'ensemble des variables latentes, y compris bien évidemment les relations entre elles, indiquant ainsi les hypothèses du modèle de recherche à tester.

Le modèle de mesure dit aussi modèle externe est constitué de l'ensemble des variables manifestes directement observables et servant à l'estimation des variables latentes. Généralement on fait la distinction entre trois types de modèles de mesure, à savoir le modèle réflectif, le modèle formatif et le modèle mixte (Tensaout, 2006 & Tami, 2016):

Figure 2 : Les trois différents types de modèles de mesure

Source : Tensaout (2006) & Tami (2016)

Selon Coltman & al. (2008), la distinction entre un modèle de mesure réflectif et celui formatif peut être faite sur la base de deux types de considérations : théoriques et empiriques. Les premières portent sur la nature du construit, le sens de causalité entre les items et la variable latente, et les caractéristiques des items utilisés pour mesurer la variable latente. Les deuxièmes quant à elles portent sur les degrés de corrélation entre les items, les relations des items avec les construits antécédents et les conséquences, et dernièrement les erreurs de mesure et la colinéarité.

Lorsqu'il s'agit d'un modèle réflectif on considère que le construit latent existe indépendamment des mesures utilisées, le sens de causalité s'oriente de la variable latente vers les variables observées et par voie de conséquence c'est la variation du construit latent qui entraîne une variation des items et non pas l'inverse. Ces derniers partagent le même thème, interchangeables, et la suppression ou l'addition d'un item ne change pas le domaine conceptuel. Les degrés de corrélation des items sont censés être significatifs, le signe et la significativité de la relation avec les antécédents et les conséquences du construit sont similaires à celle de ce dernier et les termes d'erreurs se trouvant au niveau des items sont identifiables.

En revanche lorsqu'il s'agit d'un modèle formatif, le construit latent résulte d'une combinaison de ses indicateurs, le sens de causalité s'oriente des items vers le construit latent, ce qui revient à dire que c'est la variation des items qui entraîne la variation du construit. Lesdits items ne partagent pas nécessairement le même thème, non interchangeables, et la suppression ou l'addition d'un item peut changer le domaine conceptuel. Les items ne sont pas censés être corrélés, la significativité de la relation avec les antécédents et les conséquences du construit n'est pas censée être similaire à ce dernier et le terme d'erreur se trouvant au niveau du construit latent ne peut pas être identifié en cas d'estimation isolée du modèle de mesure.

D'après Jakobowicz (2007), pour un modèle de mesure réflectif, la relation entre la variable latente et ses propres variables manifestes peut être traduite mathématiquement comme suit :

$$X_{kj} = \pi_{kj}\xi_k + \varepsilon_{kj}$$

Avec :

- ξ_k : Variable latente ;
- X_{kj} : Variable manifeste associée à la variable latente ξ_k ;
- π_{kj} : Le loading associé à la variable X_{kj} ;
- ε_{kj} : un terme d'erreur aléatoire de moyenne nulle et non corrélé ni avec la variable latente ni avec un autre terme d'erreur.

En revanche pour un modèle de mesure formatif la relation entre la variable latente et ses propres variables manifestes peut-être traduire sous forme de l'écriture mathématique suivante :

$$\xi_k = \sum_k \omega_{kj} X_{kj} + \delta_k$$

Avec:

- ξ_k : Variable latente ;
- X_{kj} : Variable manifeste associée à la variable latente ξ_k ;
- ω_{kj} : le poids de la variable manifeste X_{kj} ;
- δ_k : un vecteur d'erreurs de moyenne nulle, non corrélé aux variables manifestes.

Alors qu'en présence d'un modèle mixte dans lequel certaines variables manifestes sont liées avec leur variable latente d'une manière réflexive alors que d'autres sont liées d'une manière formative, les deux types de modélisation déjà cités sont mobilisés, chacun en fonction de la catégorie des variables manifestes qui lui est convenable.

▪ L'algorithme de la méthode PLS

Selon Vinzi & Trinchera (2013) et Tenenhaus (2008), l'algorithme de PLS compte les étapes suivantes: initialisations des poids externes, estimation externe, estimation interne, actualisation des poids externes et finalement le calcul des coefficients structurels en cas de convergence, à défaut ; retourner à la deuxième étape.

La première étape consiste à initialiser les poids externes (w_{jh}). Selon Hair Jr & al. (2017), des poids égaux sont un bon choix pour l'initialisation de l'algorithme PLS-SEM. Par conséquent, des valeurs d'initialisation de +1 sont spécifiées pour toutes les relations dans le modèle de mesure au cours de la première itération.

Puis il s'agit de mobiliser le modèle de mesure pour réaliser une estimation externe (Y_j) des variables latentes (ξ_j), tel que :

$$Y_j \propto X_j W_j$$

Le symbole (\propto) signifie que le terme de gauche est égal au terme de droite centrée réduite. Les variables latentes (ξ_j) feront l'objet lors d'une étape suivante d'une estimation interne (Z_j) à l'aide des estimations externes (Y_k) des variables latentes qui leur sont liées, tel que :

$$Z_j \propto \sum_{(\xi_k \text{ connecté à } \xi_j)} e_{jk} Y_k$$

(e_{jk}), étant les poids internes dont Lomöller (1989) (cité par Tenenhaus, 1999), décrit trois manières pour les choisir :

- Selon le schéma centroïde : $e_{jk} = \text{signe}(\text{cor}(Y_j, Y_k))$;
- Selon le schéma factoriel : $e_{jk} = \text{cor}(Y_j, Y_k)$;
- Selon le schéma structurel : Si Y_k explique Y_j alors e_{jk} est égal au coefficient de régression de Y_k dans la régression de Y_j en fonction de ses variables latentes explicatives. Alors que si par contre Y_j explique Y_k , alors $e_{jk} = \text{cor}(Y_j, Y_k)$.

D'après Hair Jr & al. (2017), même si les résultats obtenus ne diffèrent pas beaucoup, la troisième manière est la plus recommandée, dans la mesure où elle permet d'avoir le coefficient de détermination (R^2) le plus élevé pour les variables latentes endogènes et

généralement applicable pour toutes les sortes de spécifications et d'estimations. Alors que le schéma centroïde ne peut pas être utilisé en présence d'une variable latente d'un ordre supérieur.

Par la suite, les poids externes seront actualisés tout en faisant la distinction dans le calcul entre le mode (A) et le mode (B) :

- Pour le mode A: $w_{jh} \propto cov(z_j, x_{jh})$
- Pour le mode B: $w_j \propto (X_j^T X_j)^{-1} X_j^T Z_j$

Ainsi en cas de convergence on passe à la dernière étape pour procéder au calcul des coefficients structurels à l'aide d'une régression simple ou multiple et cela en fonction du nombre des variables latentes. Dans le cas contraire, c'est-à-dire en absence de convergence on retourne à la deuxième étape. A savoir que l'algorithme est conçu pour fonctionner jusqu'à ce que la somme des variations des poids externes entre deux itérations consécutives devienne très faible. Ainsi on parle de la stabilisation des résultats. Généralement au-dessous de 10^{-7} et cela dans la limite de 300 itérations au maximum.

4. Le protocole de validation du modèle théorique suivant l'approche PLS

4.1. La taille minimale requise

Pour déterminer la taille minimale requise de l'échantillon à étudier par la méthode PLS, on considère le schéma illustratif suivant :

Figure 3 : Modèle-Equations structurelles

Source : Chin, 1998) avec adaptation

La détermination de taille minimale résulte de la comparaison des deux situations suivantes :

- (a)-On compare les variables latentes liées par des indicateurs formatifs, puis on choisit la variable latente ayant le plus grand nombre de ces indicateurs formatifs, et c'est ce nombre qu'on retient (c'est-à-dire la plus grande équation de mesure). Pour le cas de la figure ci-dessus il y a deux variables latentes formées par des indicateurs formatifs : (ξ_1) avec quatre items et (ξ_2) avec six items. Ainsi on retient le nombre six ;
- (b)-On compare les variables latentes dépendantes, puis on choisit la variable latente dépendante qui dépend du plus grand nombre de variables latentes, et c'est ce nombre qu'on retient (c'est-à-dire la plus grande équation structurelle). Dans le cas de la figure illustrative ci-dessus, il y a deux variables dépendantes : (η_1) et (η_2). La première est liée par deux variables indépendantes : (ξ_1) et (ξ_2), tandis que la deuxième est liée par trois variables indépendantes d'elle : (ξ_1), (ξ_2) et (η_1). Donc on retient le nombre trois ;

Ainsi la taille d'échantillon requise serait 10 fois (a) ou (b), la valeur la plus élevée étant retenue. C'est-à-dire : $10 \times 6 = 60$.

4.2. Validation du modèle de mesure

Dans l'objectif d'avoir une recherche scientifique de qualité, il est tout à fait sine qua non de s'assurer que les mesures obtenues des différentes variables qui composent le modèle de recherche vérifient les conditions de validité et de fiabilité. Ces deux notions sont complémentaires et d'une importance capitale.

Pour ce qui concerne la validité, il s'agit de trancher si nous avons réussi à mesurer ce qu'on veut mesurer ou non, et par voie de conséquence, que l'instrument avec qui nous avons mesuré correspond bien à la nature de l'objet de recherche. Ainsi à titre indicatif et non pas exhaustif, le thermomètre est un instrument de mesure valide pour mesurer la température du corps humain, de même pour ce qui concerne l'ampèremètre qui est un instrument valide pour ce qui concerne l'intensité du courant dans un circuit électrique...etc. En revanche on ne peut pas mesurer avec le thermomètre ou avec l'ampèremètre, la longueur ou le poids d'un être humain, donc ce n'est pas du tout correct de considérer le thermomètre ou l'ampèremètre comme des instruments valides pour la mesure de la longueur ou du poids d'un être humain.

La fiabilité quant à elle désigne la capacité de l'instrument de mesure à donner presque les mêmes résultats à chaque instant de mesure. En d'autres termes un instrument de mesure ne peut être fiable que s'il permet de reproduire presque les mêmes valeurs trouvées lors de la première mesure. Pratiquement si un instrument de mesure comme l'ampèremètre qui est un instrument valide pour la mesure de l'intensité du courant électrique, comme cela a été mentionné ci-dessus, donne lors de la première mesure un chiffre donné et que lors de la deuxième et la troisième mesure on trouve le même chiffre, cela prouve la fiabilité dudit instrument de mesure. Par contre si jamais on trouve des chiffres qui ne sont pas les mêmes, cela signifie l'absence de fiabilité. Sachant que pour le cas des sciences de gestion cette notion revêt une dimension beaucoup plus relative qu'absolue.

Figure 4 : Fiabilité et validité

Source : adapté de Babbie (2014)

4.2.1. Cas du modèle réflectif (Mode A)

Deux types d'analyses factorielles sont à distinguer à ce niveau ; le premier est de nature exploratoire et porte sur la dimensionnalité d'une part et le test de fiabilité exploratoire à travers le Cronbach d'alpha d'autre part, tandis que le deuxième est de nature confirmatoire et porte sur le test de fiabilité confirmatoire et l'étude de la validité du construit.

4.2.1.1. Analyse Factorielle Exploratoire

▪ La dimensionnalité

La méthode la plus répandue dans ce cadre c'est celle de l'Analyse en Composantes Principales (ACP), dont les conditions d'application sont au nombre de trois, à savoir l'existence de corrélations (mesurées par le coefficient de Pearson) significatives, un indice de

KMO dont la valeur doit nécessairement tendre vers la valeur un (1) et un indice de Bartlett dont la p-valeur est censée être inférieure à 0.05. L'objectif étant de montrer si les données sont-elles factorisables ou non. Cela signifie que pour chaque bloc les valeurs propres obtenues par la méthode de l'Analyse en Composantes Principales ; la première valeur est censée être supérieure à un (1), tandis que la deuxième doit être inférieure à 1 ou bien tellement inférieure à la première (Fernandes, 2012).

▪ Le test exploratoire de fiabilité

Selon Cronbach, « Toute recherche basée sur des mesures doit porter sur la précision ou la fiabilité ou, comme nous l'appelons habituellement, la fiabilité des mesures. » (1951, p.297). Ainsi l'indice d'Alpha de Cronbach constitue souvent un complément aux analyses factorielles dans la mesure où il permet de s'assurer de la fiabilité ou de la cohérence interne des échelles de mesure dans un sens exploratoire (Najjar & Najjar, 2013). La formule de calcul se présente comme suit:

$$\text{Alpha de Cronbach} = \frac{n}{n-1} \left[1 - \frac{\sum_i V(X_i)}{V(X)} \right]$$

Avec ;

- n : nombre d'items ou variables manifestes (X_i) liés à la variable latente (X) ;
- $V(X_i)$: représentant la variance de l'item ou la variable manifeste (i) ;
- $V(X)$: représentant la variance de la variable latente.

Avoir une valeur de cet indice proche de un (1) signifie l'existence d'une harmonie forte entre les items. Par contre une valeur faible très inférieure à un (1) reflète une absence d'harmonie entre lesdits items. Ainsi selon Martineau, « Le coefficient prend la valeur 1 si la variance observée (variance totale) est égale à la variance vraie, c'est-à-dire si la variance des erreurs de mesure est nulle. Par contre, si la variance des erreurs explique complètement la variance observée, le coefficient est égal à 0 » (1982, p.135-136). Selon les travaux de Peterson (1995) le coefficient (α) est censé être supérieur à 0.7 (cité par Najjar & Najjar, 2013). Mais on peut trouver d'autres valeurs seuil que proposent d'autres auteurs, sauf que généralement ces valeurs seuil sont plus ou moins proches de 0.7. En revanche selon Jolibert et Jourdan (2006) (cité par Bennaceur & Chafik, 2019), lorsque le coefficient (α) affiche une valeur faible, le chercheur doit s'interroger sur les possibilités d'amélioration en cas de suppression d'un ou plusieurs items.

4.2.1.2. Analyse Factorielle Confirmatoire

▪ Le test de fiabilité confirmatoire de Rho de Jöreskog

L'indice de Rho de Jöreskog est plus avantageux comparativement à l'indice d'alpha de Cronbach, puisqu'il prend en considération les termes d'erreurs (ε_i) (Roussel & al, 2002). Sa formule se présente comme suit :

$$\rho_{\xi} = \frac{[\sum_{i=1}^p \lambda_i]^2 \text{var}(\xi)}{[\sum_{i=1}^p \lambda_i]^2 + \sum_{i=1}^p \text{var}(\varepsilon_i)}$$

Avec :

- ξ : Variable latente ;
- λ_i : Contribution factorielle ;
- ε_i : Terme d'erreur.
- p : nombre des variables observées

L'interprétation de l'indicateur de fiabilité composite se fait suivant la même logique que celle de l'indice d'Alpha de Cronbach. Le seuil minimum requis étant de 0.7 (Mida & Zaiem, 2015).

▪ **La validité convergente**

Dans un premier temps ; il s'agit de vérifier si les contributions factorielles ou « Factor loading » sont significatifs. Ainsi selon Bennaceur & Chafik (2019), chaque factor loading doit avoir une valeur d'au moins 0.7. A défaut une valeur inférieure à ce seuil nécessite plus de vigilance dans la mesure où cela peut être dû à un item mal formulé, tandis que des items avec des corrélations inférieures à 0.4 ou 0.5 sont à retirer.

Dans un deuxième temps ; Il s'agit de s'assurer que les items censés mesurer une même variable latente sont fortement corrélés, et cela à travers le rho de validité convergente dont la valeur est censée être au minimum de 0.5 selon Wetzels & al. (2009). D'après Fornell & Larcker (1981), la formule de calcul se présente comme suit :

$$AVE = \rho_{vc(\eta)} = \frac{\sum_i^p \lambda_i^2}{\sum_{i=1}^p \lambda_i^2 + \sum_{i=1}^p var(\varepsilon_i)}$$

Avec :

- λ_i : Contribution factorielle ;
- ε_i : Terme d'erreur ;
- p: nombre des variables observées

▪ **La validité discriminante**

Selon Chin (2010) (cité par Ben Ali et al. (2015) on procède par la comparaison de la racine carrée de la variance moyenne extraite (Average Variance Extracted : AVE) relative à chaque variable latente d'une part et les corrélations de celle-ci avec les autres variables latentes d'autre part (corrélations croisées ou « Cross-loading »). Ainsi l'objectif est de s'assurer que chaque variable latente est censée être liée d'une manière plus forte avec ses indicateurs qu'avec les autres variables latentes du modèle (Abraouz & Chakir, 2020).

4.2.2. Cas du modèle formatif (Mode B)

Les conditions de validations pour le cas d'un modèle de mesure formatif portent sur la validité convergente, la multi-colinéarité et Significativité des coefficients de régression :

▪ **La validité convergente**

La convergence pour le cas d'une variable latente liée avec ses indicateurs suivant un modèle formatif ne signifie pas que les variables manifestes sont censées être corrélées entre elles comme c'est le cas avec le modèle réflexif, mais au contraire il s'agit de dire que la variable latente mesurée suivant le formatif ($X_1, X_2, X_3, et X_4$) est fortement corrélée avec cette même variable latente mesurée suivant le format réflexif ($X_5, X_6 et X_7$). Ce qui revient à dire qu'à chaque fois qu'il existe une variable latente censée être mesurée suivant un modèle de mesure formatif il faut penser automatiquement à insérer en parallèle un modèle de mesure réflexif.

La nature du « Path coefficient » entre les deux variables latentes (formative et réflexive) est un indicateur de la nature de la validité convergente. Idéalement le « Path coefficient » doit être supérieure à 0.80 mais lorsque cette valeur est supérieure 0.70 il s'agit d'un bon indicateur de la validité convergente (Hair Jr & al, 2017).

Figure 5 : Analyse de redondance pour l'évaluation de la validité convergente

Source : (Hair Jr & al, 2017)

▪ La multi-colinéarité

Généralement la colinéarité signifie qu'au moins deux variables explicatives reflètent la même chose, ce qui revient à dire qu'il existe une sorte de redondance et par voie de conséquence cela peut induire des erreurs au niveau de l'interprétation.

Pour tester l'existence ou non de la colinéarité entre les variables explicatives (X_{ij}) d'une variable à expliquer (Y_i) liées par la régression multiple suivante :

$$Y_i = a_0 + a_1X_{i1} + a_2X_{i2} + a_3X_{i3} + \dots + a_nX_{in} + E_i$$

On fait recours au Facteur d'Inflation de Variance (VIF) dont la formule de calcul se présente comme suit :

$$VIF = \frac{1}{1 - (R_1^2 + R_2^2 + \dots + R_N^2)} = \frac{1}{1 - \sum_1^n R_j^2}$$

Avec :

- R_j^2 : Coefficient de détermination relatif à la régression de la variable explicative (X_{ij}) en fonction des autres (n-1) variables explicatives.

Pour faciliter l'interprétation de ce facteur, on procède par l'analyse de la dérivée de VIF par rapport à la somme des coefficients de détermination. Étant donné que cette dérivée est positive ($\frac{\partial VIF}{\partial \sum_1^n R_j^2} > 0$), c'est-à-dire que lorsque le total des coefficients de détermination relatifs

aux régressions multiples de chaque variable explicative en fonctions des autres (n-1) variables explicatives, varie suite à la variation d'au moins un seul coefficient de détermination, le VIF (Facteur d'Inflation de Variance) varie dans le même sens.

Pour les chercheurs il y a une sorte de divergence en ce qui concerne la valeur seuil au-dessus de laquelle on peut avancer la présence d'une colinéarité. Selon Lacroux (2010), cette valeur est de 10 tandis que pour certains d'autres, cette valeur est de 4 ou 5¹.

▪ Significativité des coefficients de régression

La question clé qui se pose est de savoir si les indicateurs formatifs contribuent vraiment à la formation du construit. Pour répondre à cette question, nous devons tester si les poids externes dans les modèles de mesure formatifs sont significativement différents de zéro au moyen de la procédure du Bootstrapping (Hair Jr & al, 2017). Ainsi il y a deux possibilités ou bien deux hypothèses ; soit la contribution du poids externe est statistiquement significative soit non, et pour trancher on fait recours à la valeur T de Student.

4.3. Validation du modèle structurel

Selon Hair Jr & al. (2017) la validation du modèle structurel porte sur l'analyse du coefficient de détermination (R^2), la validité prédictive (Q^2) de Stone-Geisser, l'importance et

¹http://eric.univ-lyon2.fr/~ricco/cours/slides/Reg_Multiple_Colinearite_Selection_Variables.pdf (16/12/2020)

la significativité des relations structurelles obtenues, l'indice de la taille de l'effet f de Cohen ou (f^2) et le coefficient de Stone-Geisser (q^2), appelé aussi l'indice de redondance en validation croisée.

▪ **Analyse des coefficients de détermination (R^2)**

D'après (Hair Jr & al., 2017) ; le coefficient de détermination (R^2) est l'outil le plus utilisé pour évaluer le modèle structurel. C'est la partie de la variance expliquée d'une variable endogène par les variables exogènes qui lui sont reliées. Les valeurs que peut prendre (R^2) varient entre 0 et 1. Ainsi plus la valeur tend vers 1 plus cela signifie une force de la puissance prédictive, et plus cette valeur tend vers 0 cela prouve une faiblesse de prédiction.

Selon Hair Jr & al. (2017), il est difficile de fournir des valeurs empiriques pour (R^2) puisque cela dépend en partie de la complexité du modèle et en autre partie du champ disciplinaire. Ainsi et toujours selon le même auteur, une valeur de 0.2 est considérée importante lorsqu'il s'agit de l'étude du comportement du consommateur, alors que pour certaines d'autres études liées aux facteurs de réussite, comme celle visant à expliquer la satisfaction ou la fidélité des clients, les chercheurs s'attendent à des valeurs plus élevées comme 0.75 ou plus. Chin (1998), avance que les valeurs de 0.67, 0.33 et 0.19 sont respectivement substantielles, modérées et faibles.

A savoir que ce coefficient présente un inconvénient majeur lié à sa sensibilité au nombre de variables explicatives, ce qui justifie son ajustement pour avoir ce qu'on appelle un coefficient de détermination ajusté.

▪ **Validité prédictive (Q^2) de Stone-Geisser**

L'objectif du coefficient de Stone-Geisser (Q^2) dit aussi l'indice de redondance en validation croisée est le test comme son nom l'indique de la validation croisée entre d'une part les variables manifestes d'une variable latente endogène et d'autre part l'ensemble des variables manifestes des variables latentes expliquant ladite variable latente endogène en utilisant le modèle structurel estimé (Chafik & Bennaceur, 2019). Sa formule se présente comme suit :

$$Q^2 = 1 - \frac{E}{O} >$$

Avec :

- E : la somme des carrés des erreurs ;
- O : la somme des carrés des valeurs observées.

Quant à l'interprétation ; lorsque $Q^2 > 0$ ce qui signifie $1 - \frac{E}{O} > 0$ et par voie de conséquence la somme des carrés des valeurs observées est supérieure à la somme des carrés des erreurs, on dit que le modèle présente une validité prédictive (Fernandes, 2012) tandis que lorsque $Q^2 < 0$ on dit que le modèle étudié n'est pas acceptable (Tenenhaus, 1999).

▪ **L'importance et la significativité des relations structurelles obtenues**

Chacun des Path coefficients, appelés aussi coefficients de régression multiple standardisée ou coefficients structurels renseignent sur la nature du lien qui existe entre une variable latente endogène et une variable latente exogène du modèle (Bennaceur & Chafik, 2019). La valeur de ce coefficient est comprise ou varie sur l'intervalle [-1 ; 1] sachant que lorsque la valeur absolue de ce coefficient tend vers un (1) cela signifie que ladite relation est forte, tandis que plus cette valeur tend vers zéro (0) cela indique une relation faible (une valeur de zéro (0) signifie absence de relation) (Hair Jr & al., 2017). Quant à la significativité statistique, on peut faire appel soit à la valeur de « T de Student » soit à celle de « p-valeur ou p-value en anglais ».

▪ **L'indice de la taille de l'effet f^2 de Cohen ou f^2**

Après l'évaluation de (R^2) pour chaque variable latente endogène, il est très important d'étudier la variation de (R^2) suite à l'élimination de chaque variable latente exogène ce qui revient à déterminer l'intensité de l'impact de cette dernière. La formule de f^2 se présente comme suit:

$$f^2 = \frac{R^2_{\text{inclue}} - R^2_{\text{exclue}}}{1 - R^2_{\text{inclue}}}$$

Selon Cohen (1988) (cité par Hair Jr & al., 2017), des valeurs de 0.02, 0.15, et 0.35 signifient successivement des tailles d'effets : faible, moyenne et large, tandis qu'une valeur inférieure à 0.02 signifie une absence de taille d'effet.

▪ **Le coefficient de Stone-Geisser (q^2), appelé aussi l'indice de redondance en validation croisée**

À l'instar de l'importance de f de Cohen (f^2) pour le coefficient de détermination (R^2), (q^2) revêt une importance capitale pour (Q^2) de Stone-Geisser, dans la mesure où c'est possible de mesurer l'impact de chaque variable. Sa formule se présente comme suit:

$$q^2 = \frac{Q^2_{\text{inclue}} - Q^2_{\text{exclue}}}{1 - Q^2_{\text{inclue}}}$$

Selon (Hair Jr & al., 2017) des valeurs de 0.02, 0.15 et 0.35 montrent respectivement des tailles d'effet : faible, moyen et large.

Goodness-of-Fit (GoF)

Selon Tenenhaus & al. (2005), PLS ne permet pas d'optimiser une fonction scalaire globale et cela contrairement à la méthode LISREL. Ce qui revient à dire qu'elle lui manque naturellement un indice qui puisse fournir à l'utilisateur une validation globale du modèle. Ainsi et toujours selon les mêmes auteurs, le GoF « représente une solution opérationnelle à ce problème dans la mesure où il peut être conçu comme un indice de validation globale du modèle PLS » (2005, p.173).

La formule de calcul se présente comme étant la moyenne géométrique de la moyenne des communautés (AVE: Variance Moyenne Extraite) et la moyenne des coefficients de détermination (calculés pour chaque variable endogène) :

$$GoF = \sqrt{R^2 * AVE}$$

Tableau 2 : Interprétation des valeurs GoF

$\overline{R^2}$	Minimum \overline{AVE}	$GoF = \sqrt{\overline{R^2} * \overline{AVE}}$	Interprétation
0.02	0.5	$\sqrt{0.02 * 0.05} = 0.1$	GoF faible
0.13	0.5	$\sqrt{0.13 * 0.5} = 0.25$	GoF moyen
0.26	0.5	$\sqrt{0.26 * 0.5} = 0.36$	GoF large

Source : Conçu sur la base de Wetzels & al. (2009)

5. L'analyse des variables modératrices et médiatrices

Une variable est dite médiatrice lorsqu'elle intervient entre une variable explicative et une autre variable à expliquer. Ce qui revient à dire que la variation de la variable explicative entraîne une variation au niveau de la variable médiatrice qui à son tour entraîne la variation de la variable à expliquer. En revanche une variable est dite modératrice lorsqu'elle influence le sens et/ou la force de la relation entre deux variables, l'une explicative et l'autre à expliquer (Baron & Kenny, 1986).

Figure 6a : Effet direct d'une variable indépendante sur une variable dépendante

Figure 6b : Effet médiateur

Figure 6c: Effet modérateur

Source : Rasclé & Irachabal (2001)

Selon Baron & Kenny (1986), on distingue deux types de médiation : une médiation parfaite et une médiation partielle. La première signifie l'existence d'une seule variable intermédiaire dominante (El Akremi & Roussel, 2005). Selon Bennaceur & Chafik (2019), une variable médiatrice parfaite transmet intégralement l'impact de la variable explicative sur la variable à expliquer. Ce qui revient à dire que l'effet direct de la variable explicative sur la variable à expliquer s'annule en présence de la variable médiatrice parfaite. Quant à la médiation partielle, elle signifie que l'introduction de la variable médiatrice ne fait pas annuler l'effet direct de la variable explicative sur la variable à expliquer mais tout simplement le réduit à un niveau inférieur.

D'après Baron & Kenny (1986), établir un effet de médiation passe à travers les étapes suivantes :

- Premièrement ; montrer la significativité de l'impact de la variable indépendante sur la variable médiatrice dans la régression de cette dernière sur la première ;
- Deuxièmement ; montrer la significativité de l'impact de la variable indépendante sur la variable dépendante dans la régression de cette dernière sur la première ;
- Troisièmement ; montrer la significativité de l'impact de la variable médiatrice sur la variable dépendante dans la régression de cette dernière sur la première ;
- Quatrièmement ; lorsque ces trois conditions sont réunies, l'impact de la variable indépendante sur la variable dépendante devient moindre comparativement à celui résultant d'une relation directe. Et on peut au moins dire qu'il s'agit d'une médiation partielle, alors que lorsque cet impact devient nul, il s'agit d'une médiation parfaite.

De même, on distingue pour la modulation entre une variable d'homogénéisation, une variable quasi-modératrice et une variable modératrice pure (Sharma, Durand & Gur-Arie, 1981). Toujours selon la même source bibliographique, la première catégorie influence la force de la relation sans interagir avec la variable indépendante, ni être reliée

significativement avec celle-ci ou avec la variable dépendante. La relation entre la variable indépendante et celle dépendante étant affectée par la variable modératrice à travers le terme d'erreur, dans la mesure où le terme d'erreur et la force de la relation varient inversement. De même ladite variable d'homogénéisation permet la subdivision de l'échantillon en fonction de la variance de l'erreur pour obtenir des sous-groupes homogènes et par conséquent la validité prédictive n'est pas la même pour chacun de ces sous-groupes. La variable quasi-modératrice quant à elle, reflète le cas d'une variable impactant la variable dépendante et interagissant avec la variable indépendante. Alors qu'une variable modératrice pure, reflète le cas d'une variable interagissant avec la variable indépendante et ayant une corrélation négligeable avec la variable dépendante.

D'après El Akremi (2005), l'analyse de l'effet modérateur d'une variable sur la relation entre une variable indépendante et une autre qui lui est dépendante passe par le calcul du produit de la variable indépendante et de la variable modératrice. Ce produit représente l'effet non linéaire d'interaction. Ensuite, il s'agit de tester la régression de la variable dépendante sur la variable indépendante et la variable modératrice pour établir les effets principaux et aussi la régression de la variable dépendante sur la variable indépendante, la variable modératrice et le produit de ces deux dernières variables.

$$Y = b_0 + b_1X_p + b_2Z$$

$$Y = b_0 + b_1X_p + b_2Z + b_3X_pZ$$

b_0 : représentant l'ordonnée à l'origine et le terme d'erreur de la régression

Ainsi on ne peut parler d'un effet modérateur que si le coefficient (b_3) est statistiquement significatif. De même l'introduction de l'effet modérateur dans la deuxième régression doit avoir un impact positif sur le coefficient de détermination (R^2) comparativement à la première régression.

5. Conclusion

Le présent travail de recherche visait la mise en évidence de l'importance des méthodes des équations structurelles PLS et LISREL, dites aussi méthodes de deuxième génération qui ont pu à travers leurs avantages divers, offrir aux chercheurs en sciences de gestion la possibilité de réaliser leurs travaux de recherche tout en dépassant les limites dont souffraient les méthodes d'analyse statistiques de la première génération.

La variante PLS ayant fait l'objet principale de ce travail de recherche bénéficie d'une réputation importante grâce notamment à sa simplicité en comparaison avec la méthode LISREL dont les strictes restrictions sont très difficiles à respecter dans beaucoup de situations surtout en ce qui concerne la taille d'échantillon minimale requise et la condition de multinormalité des variables. Ainsi les avantages de la méthode PLS ne cessent de favoriser son utilisation au sein de la communauté scientifique et cela malgré certaines limites comme la non-prise en compte des erreurs de mesure et le problème de la consistance qui en résulte par voie de conséquence. Ainsi il s'agit d'une nouvelle perspective pour le développement des recherches en sciences de gestion.

Références:

- (1) Abraouz, F. Z., & Chakir, K. (2020). Adéquation entre entrepreneuriat coopératif et développement durable, Étude des aspects coopératifs dans la région Souss-Massa. *Revue Internationale des Sciences de Gestion*, 3(2), 287-303.
- (2) Babbie E. (2010), « The practice of social research », 4th Ed. Belmont: Wadsworth Publishing Company
- (3) Badaoui, M., & Chettih, A. (2017). La modélisation par des équations structurelles et leurs applications en management (le rôle de l'intelligence économique dans le

- management stratégique des PME). *Revue Marocaine de Recherche en Management et Marketing*, 1(16).
- (4) Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator–mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. *Journal of personality and social psychology*, 51(6), 1173-1182.
 - (5) Ben Ali, M., Rifai, S., Bouksour, O. et Barrijal S., (2015). La Qualité et les Actions Environnementales, quels alignements?. Cas des Jeunes Entreprises Agroalimentaires installées au Nord du Maroc. *Annales des sciences de la santé*, 1(3), 3-12.
 - (6) Bennaceur, A., & Chafik, K. (2019). Les fondements de l’usage des équations structurelles dans les recherches en sciences de gestion: Cas de l’approche PLS. *Revue du contrôle, de la comptabilité et de l’audit*, 3(2).
 - (7) Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. *Modern methods for business research*, 295(2), 295-336.
 - (8) Coltman, T., Devinney, T. M., Midgley, D. F., & Venaik, S. (2008). Formative versus reflective measurement models: Two applications of formative measurement. *Journal of Business Research*, 61(12), 1250-1262.
 - (9) Cronbach, L. J. (1951), « Coefficient alpha and the internal structure of tests », *psychometrika*, 16(3), 297-334.
 - (10) El Akremi, A., & Roussel, P. (2003). Analyse des variables modératrices et médiatrices par les méthodes d’équations structurelles: applications en GRH. In Actes de la 10^{ème} conférence de l’Association Française de Gestion des Ressources Humaines, 1063-1096.
 - (11) Fernandes, V. (2012). En quoi l’approche PLS est-elle une méthode a (re)-découvrir pour les chercheurs en management?. *M@n@gement*, 15(1), 102-123.
 - (12) Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of marketing research*, 18(1), 39-50.
 - (13) Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2017). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM).
 - (14) Henseler, J., & Sarstedt, M. (2013). Goodness-of-fit indices for partial least squares path modeling. *Computational Statistics*, 28(2), 565-580.
 - (15) Jakobowicz, E. (2007). Contributions aux modèles d’équations structurelles à variables latentes. Thèse de Doctorat, Conservatoire national des arts et métiers.
 - (16) Lacroux A. (2010). L’analyse des modèles de relations structurelles par la méthode PLS : une approche émergente dans la recherche quantitative en GRH. XX^{ème} congrès de l’AGRH, Toulouse.
 - (17) Martineau, G. (1982). Exploration des valeurs possibles du coefficient α de Cronbach. *Revue des sciences de l’éducation*, 8(1), 135-143.
 - (18) Mida, F. & Zaiem, I. (2015). Proposition of a Typology of Tunisian Consumers Based on their Ecologically Conscious Behavior. *International Journal of Management, Accounting and Economics*, 2(5), 360-380.
 - (19) Najjar, H., & Najjar, C. (2013). La méthode des équations structurelles: Principes fondamentaux et applications en marketing. *Monde des Util. Anal. Données*, 44, 22-41.
 - (20) Rascle, N., & Irachabal, S. (2001). Médiateurs et modérateurs: implications théoriques et méthodologiques dans le domaine du stress et de la psychologie de la santé. *Le travail humain*, 64(2), 97-118.
 - (21) Roussel, P., Durrieu, F., Campoy, E., & El Akremi, A. (2005), « Analyse des effets linéaires par modèles d’équations structurelles (chapitre 11) », In P. Roussel, & F. Wacheux (Eds.), *Management des ressources humaines : Méthodes de recherche en sciences humaines et sociales*, Bruxelles: De Boeck.

- (22) Sarstedt, M., Ringle, C. M., Cheah, J. H., Ting, H., Moisescu, O. I., & Radomir, L. (2020). Structural model robustness checks in PLS-SEM. *Tourism Economics*, 26(4), 531-554.
- (23) Sharma, S., Durand, R. M., & Gur-Arie, O. (1981). Identification and analysis of moderator variables. *Journal of marketing research*, 18(3), 291-300.
- (24) Tami, M. (2016). Approche EM pour modèles multi-blocs à facteurs à une équation structurelle. Thèse de Doctorat, Université de Montpellier.
- (25) Tenenhaus, M. (1999). L'approche pls. *Revue de statistique appliquée*, 47(2), 5-40.
- (26) Tenenhaus, M. (2008). Utilisation des modèles à équations structurelles en analyse sensorielle. *Revue MODULAD*, 87(38).
- (27) Tenenhaus, M., Esposito Vinci, V., Chatelin Y. M., & Lauro C. (2005). PLS path modeling. *Computational statistics & data analysis*, 48(1), 159-205.
- (28) Tensaout, M. (2006). Spécification des modèles de mesure en marketing. Actes du 22ème Congrès de l'Association Française du Marketing, Nantes.
- (29) Ullman, J. B., & Bentler, P. M. (2003). Structural equation modeling. *Handbook of psychology*, 607-634.
- (30) Vinzi, V. E., & Trinchera, L. (2013). Modèles à équations structurelles, approches basées sur les composantes. SAPORTA, G., DROESBEKE, J.-J. & THOMAS-AGNAN, C.(eds.) *Modèles à variables latentes et modèles de mélange*. Paris: Editions Technip.
- (31) Wetzels, M., Odekerken-Schröder, G., & Van Oppen, C. (2009). Using PLS path modeling for assessing hierarchical construct models: Guidelines and empirical illustration. *MIS quarterly*, 33(1), 177-195.